

**"УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН"**

Ганиев Ерполат Жамильевич

Каракалпакский государственный университет им Бердаха

Ассистент кафедры

История кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин началась сравнительно недавно. Ее формирование позволило сконцентрировать внимание юристов на наиболее значимых, ключевых правовых проблемах в период создания и развития рыночной модели экономики, на организации подготовки научных кадров, способных активно участвовать в совершенствовании правовой базы, соответствующей современному уровню развития российского общества. Возможности кафедры позволили привлечь к научно-педагогической работе высококвалифицированных специалистов, это обеспечивает получение студентами знаний в юридической науке с уклоном в практическую плоскость: учебный процесс осуществляется в контексте будущей профессиональной деятельности с помощью, в частности, модельных судебных заседаний, игровых судебных процессов в рамках практических занятий в Университете.

Профессорско-преподавательский состав кафедры принимают самое активное участие во всех научно-практических конференциях, связанных с обсуждением правовой проблематики, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. Необходимо с учетом современных правовых и общественных условий подготовить теоретическую платформу для разработки соответствующего законодательства как по вопросам организационного оформления процесса объединения профессий, так и в отношении стандартов качества помощи.

Непосредственно участие кафедры проявляется в изучении и обобщении предшествующего отечественного опыта и традиций, а также опыта зарубежных государств (в части, приемлемой для восприятия его в России) и изложении результатов этого обобщения в теоретических публикациях с тем, чтобы высветить и предложить все возможные меры законодательного регулирования. Отличительной особенностью кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин является акцент именно на научно-исследовательской работе. Кафедра готова предоставлять научно-исследовательские темы и руководство аспирантами, а также способствовать апробации результатов научно-исследовательской работы. Таким образом, в рамках кафедры создаются условия для полноценной, высокоэффективной и результативной академической работы, результаты которой могут найти реальное использование в судебной практике.

Источник: <https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/Kafedra-gosudarstvenno-pravovykh-i-ugolovno-pravovykh-disciplin.aspx> © ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Уголовно-правовой профиль является частью направления

«**Юриспруденция**», в рамках которой он создается, и предполагает получение углубленных профессиональных юридических знаний блока уголовно-правовых дисциплин.

Главная задача уголовно-правового профиля состоит в том, чтобы подготовить юристов к работе в следственных, прокурорских, судебных органах, т.е. к деятельности в сфере борьбы с преступностью, расследования преступлений, поддержания обвинения или осуществления защиты в суде. Основная цель уголовно-правового профиля - создание условий для получения студентами специфических углубленных знаний в сфере уголовной юстиции в Российской Федерации, для приобретения выпускниками юридического факультета дополнительных знаний, умений и навыков в сфере конкретных уголовно-правовых отношений, которые необходимы в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Студенты, специализирующиеся в области уголовно-правового направления помимо общих дисциплин изучают судебную бухгалтерию, судебную медицину, судебную психиатрию, правовое регулирование борьбы с организованной преступностью, правовое регулирование частной, охранной и детективной деятельности, правовые основы оперативно-розыскной деятельности, международное сотрудничество в борьбе с преступностью, профилактику преступлений и происшествий, теорию доказательств в уголовном судопроизводстве...

Для студентов, проходящих специализацию, предусмотрено чтение спецкурсов и факультативов, способствующих углубленному изучению предметов в рамках уголовно-правовой специализации.

Перечень спецкурсов меняется в зависимости от актуальности теоретических проблем, а также проблем правоприменения, обусловленных принятием новых законодательных актов.

Сферы профессиональной деятельности выпускников уголовно-правового профиля: правоохранительные органы; суды; адвокатура; частные детективные и охранные структуры.

Изучение учебных дисциплин уголовно-правового профиля, прохождение всех видов практик, предусмотренных учебным планом, позволяет студентам, с одной стороны - закрепить полученные теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения, а с другой стороны – получить первоначальные практические навыки осуществления той или иной правоохранительной деятельности уголовно-правовой направленности.